

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 7
ISSUE 2**

2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA
7-SON, 2-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-7, ВЫПУСК-2

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-7, ISSUE-2

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Babakulov Ismail
DSc, professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
ko'lib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul ko'lib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бобокулов Исмаил
DSc, профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршидjon
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иулдашев Казакбай
д.л.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадкасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиёв

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Babakulov Ismail
DSc, prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dismamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

TILSHUNOSLIK

Kenjabayev Jaxongir	
LINGVODIDAKTIKA VA INGLIZ TILI SPORT TERMINOLOGIYASINI O'QITISHNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI.....	7
Butayev Akaramjon	
ODIL YOQUBOVNING "ULUG'BEK XAZINASI" ROMANIDA IJTIMOY-SIYOSIY LEKSIKA.....	13
A'zamova Gulnoza	
PUBLISISTIK DISKURSDA PRETSEDENT BIRLIKLARNING LINGVOKOGNITIV TABIATI.....	21
Esonturdiyeva Dilnoza	
O'ZBEK TILIDAGI DINIY MATNLARDA DEYKTIK BIRLIKLAR TAHLILI (MULK SURASI TAFSIRI MISOLIDA)	27
Amirqulov Sanjar	
OMON MUXTOR IJODINING O'RGANILISHI VA ROMANLARINING LINGVOPOETIK TALQINI.....	34
Ernazarov Rahmon	
RANG BILDIRUVCHI SO'ZLARNING SINONIMIK, OMONIMLIK, ANTONIMLIK VA POLISEMANTIK XUSUSIYATLARI: O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA CHUQUR TAHLIL.....	40
Toshmurodova Dilrabo	
IS'HOQXON IBRAT BADIY ASARLARI GRAMMATIKASI.....	49
Ziyotova Rano	
REPRESENTATION OF LINGUOCULTUREMES IN ENGLISH TOURISM DISCOURSE.....	55
Khoshimova Durdona	
MEDIA LINGUISTICS AS A TOPICAL ISSUE IN ENGLISH AND UZBEK CONTEMPORARY LINGUISTICS.....	71

TA'LIMSHUNOSLIK

Muxitdinova Badia, Oltibayeva Nodira	
O'ZBEK VA INGLIZ ADABIY ERTAKLARIDA AN'ANAVIYLIK VA BADIY QOLIPLASH.....	87
Ataniyazova Mubarak	
ALISHER NAVOIY G'AZALIDA FIDO BO'LMOQ KONSEPSIYASI.....	98
Ernazarova Iroda, To'xtaqulova Nigora	
MAROSIM QO'SHIQLARINING LEKSIK XUSUSIYATLARI.....	106
Abdujalolova Muxlisa	
GERMENEVTIKANING ADABIYOTSHUNOSLIKDAGI O'RNI.....	116
Sherxonova Mohidil	
NAMANGAN VILOYATI TABOBATINING O'ZIGA XOSLIGI.....	122
Davlatova Umida	
RUSTAMXON DOSTONIDAGI ANTROPONIMLAR TAHLILI.....	131

TARJIMASHUNOSLIK

Khushmurodova Shakhnoza	
LANGUAGE IDENTITY: THE FORMATION OF AN INDIVIDUAL AND SOCIAL IDENTITY.....	140
Mardiyeva Maxbuba	
SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF LITERARY TEXT TRANSLATION.....	148

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Amirqulov Sanjar,

o'qituvchi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Surxandaryo, O'zbekiston

amirqulovsanjar@gmail.com

OMON MUXTOR IJODINING O'RGANILISHI VA ROMANLARINING LINGVOPOETIK TALQINI

ANNOTATSIYA

Maqolada Omon Muxtor ijodining o'rganilishi va romanlarining tilshunoslik nuqtayi nazaridan tadqiq etilishi yoritiladi. Tadqiqotda yozuvchi asarlarining ilmiy o'rganilish tarixi, adabiyotshunoslik hamda tilshunoslik yo'nalishlarida olib borilgan izlanishlar tahlil qilinadi. Omon Muxtor romanlarining xronotop poetikasi, poetik uslub, moderistik talqin, reallik va fantastika uyg'unligi kabi jihatlar bilan bir qatorda, ularning lingvopoetik xususiyatlari ham ko'rib chiqiladi.

Maqolada Omon Muxtor asarlarining fonografik, leksik-semantik, sintaktik, pragmatik va onomastik qatlamlari, romanlardagi ritm, badiiy til, qahramon ismlarining semantik yuklamasi, undov va intonatsion vositalarning estetik funksiyasi masalalari tavsiflanadi. Tadqiqot natijasida Omon Muxtor ijodi tilshunoslik va adabiyotshunoslikning integrativ yondashuvi asosida o'rganilishi zarurligi asoslanadi hamda yozuvchi asarlarining lingvopoetik tahlili uchun istiqbolli ilmiy yo'nalishlar ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: Omon Muxtor ijodi, zamonaviy o'zbek romanchiligi, lingvopoetika, badiiy matn tahlili, leksik-semantik tizim, poetik uslub, xronotop, ritm va badiiy til, onomastika.

Sanjar Amirqulov,

Lecturer

Denau Institute of Entrepreneurship and Pedagogy

Surkhandarya, Uzbekistan

amirqulovsanjar@gmail.com

THE STUDY OF OMON MUKHTAR'S WORK AND THE LINGUOPOETIC INTERPRETATION OF HIS NOVELS

ABSTRACT

This article examines the study of Omon Mukhtor's work and his novels from a linguistic perspective. It analyzes the history of scholarly study of the writer's works, as well as research conducted in the fields of literary criticism and linguistics. Along with aspects such as chronotopic poetics, poetic style, modernist interpretation, and the harmony of reality and fiction, it also examines the linguopoetic features of Omon Mukhtor's novels.

This article describes the phonographic, lexical-semantic, syntactic, pragmatic, and onomastic layers of Omon Mukhtor's works, as well as issues of rhythm in novels, artistic language, the semantic load of characters' names, and the aesthetic function of exclamatory and intonational devices. The study substantiates the need to study Omon Mukhtor's work based on an integrative approach between linguistics and literary studies and identifies promising research directions for the linguopoetic analysis of the writer's works.

Key words: Omon Mukhtor's works, modern Uzbek Romanism, linguopoetics, analysis of literary text, lexical-semantic system, poetic style, chronotope, rhythm and literary language, onomastics.

Амиркулов Санжар,

учитель

Денауский институт предпринимательства и педагогики

Сурхандарья, Узбекистан

amirqulovsanjar@gmail.com

ИССЛЕДОВАНИЕ ТВОРЧЕСТВА ОМОНА МУХТОРА И ЛИНГВОПОЭТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЕГО РОМАНОВ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается изучение творчества Омона Мухтора и его романов с лингвистической точки зрения. Анализируется история научного изучения произведений писателя, исследования, проводимые в области литературоведения и лингвистики. Наряду с такими аспектами, как хронотопическая поэтика, поэтический стиль, модернистская интерпретация и гармония реальности и вымысла, рассматриваются также лингвопоэтические особенности романов Омона Мухтора.

В статье описываются фонографический, лексико-семантический, синтаксический, прагматический и ономастический пласты произведений Омона Мухтора, вопросы ритма в романах, художественного языка, семантической нагрузки имен героев, эстетической функции восклицательных и интонационных средств. Исследование обосновывает необходимость изучения творчества Омона Мухтора на основе интегративного подхода лингвистики и литературоведения и указывает перспективные научные направления лингвопоэтического анализа произведений писателя.

Ключевые слова: творчество Омона Мухтора, современный узбекский романизм, лингвопоэтика, анализ литературного текста, лексико-семантическая система, поэтический стиль, хронотоп, ритм и литературный язык, ономастика.

Kirish. Omon Muxtor zamonaviy o'zbek nasrining muhim vakillaridan biri bo'lib, uning ijodi she'riyat, nasr, dramaturgiya va roman janrlaridagi izlanishlari bilan ajralib turadi. Adib 1941-yilda Buxoroda tug'ilgan, jumalistika yo'nalishida tahsil olgan va "Ming bir qiyofa", "Ko'zgu oldidagi odam", "Tepalikdagi xaroba", "Xotin podshoh", "Aflotun", "Ayollar mamlakati va saltanati", "Ffu" kabi romanlari bilan o'zbek adabiy jarayonida mustahkam o'rin egallagan.

Omon Muxtor ijodi bugungi kunda asosan adabiyotshunoslik, poetika, uslub, xronotop va modernistik talqinlar doirasida faol o'rganilmoqda. Shu bilan birga, tilshunoslik, xususan lingvopoetika, matn tilshunosligi, onomastika va fonostilistika nuqtayi nazaridan ham tadqiqotlar shakllanib bormoqda. Bu holat Omon Muxtor asarlarining ko'p qatlamli badiiy matn sifatidagi ilmiy salohiyatini ko'rsatadi.

Tadqiqotning obyekti va qo'llanilgan metodlar. So'nggi yillarda Omon Muxtor romanlari adabiyotshunoslikda bir necha yirik yo'nalishda tadqiq etilgan: Bular xronotop (makon-zamon) poetikasi, realistik-fantastika uyg'unligi, poetik uslub va individual uslub, modernizm/postmodernizm elementlari, intermatnlik va folklor an'analari yo'nalishlardir.

A.Xo'jamqulov Omon Muxtor romanlarini o'rganishda aynan shu yo'nalishlarni tizimli ko'rsatadi. Mazkur tadqiqotda tadqiqot obyekti sifatida "Ming bir qiyofa", "Ko'zgu oldidagi odam", "Tepalikdagi xaroba", "Xotin podshoh", "Aflotun", "Ayollar mamlakati va saltanati", "Ffu" romanlari sanab o'tilgan. Shuningdek, predmet sifatida mazmun va shakl birligi, absurd talqin, surrealistik dunyoqarash, intermatnlik kabi masalalar ko'rsatilgan [Xo'jamqulov, 2024: 7]. Omon Muxtor asarlari bo'yicha ilgari bajarilgan ilmiy ishlar sifatida O'. Nazarov tomonidan xronotop [Nazarov, 2018], N. Azizov poetika: realizm va fantastika uyg'unligi [Azizov, 2022], G. Atabayeva shakliy-uslubiy o'ziga xoslik [Atabayeva, 2023] kabi tadqiqotlar tilga olinadi. Bu Omon Muxtor ijodi bo'yicha ilmiy maktab shakllanayotganini ko'rsatadi.

Omon Muxtor ijodi bo'yicha maqolalar faqat umumiy poetik muammolar bilan cheklanmayapti. U. Yuldosheva o'zining Omon Muxtor romanlari misolida yoritilgan maqolasida "ritm va badiiy til" masalasi va tahlil uchun "Ming bir qiyofa", "Ko'zgu oldidagi odam", "Tepalikdagi xaroba", "Ayollar mamlakati va saltanati", "Ffu" kabi romanlar tanlangan [Yo'ldosheva, 2023: 8]. Bu bevosita til va uslub sathiga yaqinlashgan tadqiqot yo'nalishidir. "Poetik uslub qirralari" mavzusidagi maqolada Omon Muxtorning "Xotin podshoh" va "Ffu" romanlari asosida poetik uslub, xronotop, folklor, absurd va realizm masalalari ko'rilgan. Bu maqola adabiyotshunoslik bilan lingvopoetik tahlil oraliqidagi yondashuvni kuchaytiradi. D. Ko'charova va M. Ko'chkinova maqolasida esa Omon Muxtor romanlaridagi qahramon ismlari va badiiy shartlilik tahlil qilingan. Mavzuning o'zi onomastik-semantik uslubda tilshunoslikka yaqin yo'nalishga mansub bo'lib, Omon Muxtor matnlarini lingvistik vositalar orqali o'rganish imkonini ochadi.

Ochiq dars mavzulari orasida "Mustaqillik davri romanlarida falsafiylik: Omon Muxtor romanlari tahlili ("Ffu", "Muhabbat o'limdan kuchli", "Ayollar saltanati va mamlakati")"

mavzusi keltirilgan (Jizzax davlat pedagogika universiteti saytida 2024-yilda e'lon qilingan). Bu Omon Muxtor asarlari nafaqat ilmiy tadqiqot, balki oliy ta'lim jarayonida ham faol o'qitilayotganini bildiradi.

Omon Muxtor ijodini tilshunoslikda tahlil qilish uchun metodologik asos sifatida o'zbek lingvopoetika maktabi muhimdir. "O'zbekiston: til va madaniyat" jumalida N. Musulmanova badiiy matn lingvopoetik tahlilining tarixi, metodologiyasi va usullarini tizimlashtiradi. Muallif badiiy matn tahlilida lisoniy birliklar, grammatik va semantik vositalar, matnning estetik funksiyasi kabi jihatlar markazda bo'lishini ta'kidlaydi [Musulmanova, 2023: 91].

Ma'rufjon Yo'ldoshev va hammualliflarining "Badiiy matnning lisoniy tahlili" qo'llanmasida esa badiiy matnni fonografik, leksik, morfologik va sintaktik sathlarda tahlil qilish zarurligi ko'rsatilgan; qo'llanmada matndagi badiiy ma'no va mazmunni aniqlash asosida lingvopoetik butunlikni baholash deb belgilangan. Bu yondashuv Omon Muxtor kabi murakkab uslubga ega yozuvchi ijodini tahlil qilish uchun ayniqsa mos keladi [Yo'ldoshev, Isaqov, Haydarov, 2007.].

Olingan natija va ularning tahlili. Omon Muxtor ijodining tilshunoslikdagi talqinini fonografik (tovush, intonatsiya, grafik ifoda), leksik-semantik (ramz, metafora, kalit so'zlar), sintaktik (parsellatsiya, ritm, dialog), pragmatik (nutq aktlari, personaj nutqi), onomastik (ism va nomlar poetikasi) qatlamlari bo'yicha yo'lga qo'yish mumkin.

Omon Muxtor romanlarida ritm va badiiy til masalasi alohida tadqiq qilina boshlaganini U. Yuldosheva maqolasi ko'rsatadi. Maqolada "ritm" shakliy unsur sifatida qaralib, uning muallif poetik mahorati bilan bog'liqligi ta'kidlanadi. Tahlilda bir nechta romanlarning jalb etilgani Omon Muxtor uslubining ritmik xususiyatlarini qiyosiy o'rganish imkonini beradi [Yo'ldosheva, 2023: 9].

Tilshunoslik nuqtayi nazaridan bu quyidagi ilmiy vazifalarni ochadi:

- grafik ritm (ko'p nuqta, tire, bo'laklangan gaplar);
- fonetik ritm (undov, takror, cho'zilmalar);
- sintaktik ritm (parallel konstruksiya, qisqa-kesik gaplar);
- emotsional ritm (dialog va ichki monologdagi ohang).

Ayniqsa, "Ffu" romanidagi undovlar, qisqa ritmik gaplar, xalqona intonatsiyaga yaqin nutq qurilishi fonostilistik tahlil uchun boy material beradi.

"Omon Muxtor romanlarida qahramon ismlari va badiiy shartlilik" nomli maqolada Omon Muxtor ijodini tilshunoslikda o'rganishning aniq bir yo'nalishini ko'rsatadi: qahramon nomlarining semantik yukini tahlil qilish. Maqola tavsifida ismlar ma'nosi va ularning badiiy funksiyalari asar parchalariga tayangan holda tahlil qilingani aytiladi [Ko'charova, Ko'chkinova, 2022]. Bu antroponimlarning semantik motivatsiyasi, qahramon nomi va xarakter uyg'unligi, nomlash va badiiy shartlilik, nomlarning ramziy-psixologik funksiyasi kabi yondashuvlarni qo'llashga asos bo'ladi:

Omon Muxtor romanlaridagi nomlar ko'pincha oddiy identifikator emas, balki syujetning falsafiy va poetik qatlamini ochuvchi belgi vazifasini bajaradi. Shu jihat uni onomastik lingvopoetika uchun muhim obyektga aylantiradi.

Omon Muxtor ijodi bo'yicha adabiyotshunoslik ishlari ham lingvopoetik usulni tan olmoqda. Bundan kelib chiqib, Omon Muxtor ijodi bo'yicha tilshunoslikdagi talqin adabiyotshunoslikdan ajralgan emas, balki, matn poetikasi, nutqni tashki etish, estetik semantika bilan integratsiyada rivojlanmoqda.

Bugungi kunda Omon Muxtor ijodi bo'yicha natijalar shuni ko'rsatmoqdaki, uning romanlari korpusi ilmiy muomalaga faol kirgan, xronotop, poetika, uslub, modernistik talqinlar bo'yicha ilmiy ishlar olib borilmoqda. Ayrim lingvistik yo'nalishlar. jumladan, ritm, badiiy til, qahramon ismlari bo'yicha maqolalar mavjud: Shuningdek, oliy ta'lim va ilmiy seminarlarda Omon Muxtor asarlari alohida mavzu sifatida o'qitilmoqda.

Shu bilan birga, tilshunoslik nuqtayi nazaridan hali yetarli darajada ishlab chiqilmagan yo'nalishlar ham bor. Jumladan, Omon Muxtor matnlarida undov, tovush cho'zilishi, intonatsion grafik vositalar tizimli korpus asosida o'rganilmagan, personaj nutqidagi e'tiroz, hayrat, kinoya, qo'rquv, hayqiriq kabi nutq aktlari bo'yicha maxsus tadqiqotlar kam. Muallif nutqi, personaj nutqi va ichki monolog o'rtasidagi o'tishlar diskursiv model sifatida tavsiflanishi kerak. Bir nechta roman bo'yicha chastotali birliklar (undovlar, takrorlar, metaforik kalitlar) qiyosiy statistik usulda tahlil qilinmagan. "ruhiyat", "qo'rquv", "sukunat", "harakat", "falsafiylik" kabi semantik maydonlar tizimli xaritalanmagan.

Xulosa. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, Omon Muxtor ijodi zamonaviy o'zbek adabiyotida muhim o'rin egallab, uning romanlari adabiyotshunoslik va tilshunoslik yo'nalishlarida keng o'rganilmoqda. Ilgari olib borilgan ishlarda ko'proq potica, xronotop, modernistic talqin uyg'unligi kabi masalalar yoritilgan bo'lsa, keying yillarda badiiy matnning til xususiyatlari e'tibor kuchayib bormoqda.

Bundan tashqari, Omon Muxtor asarlarining fonografik, leksik-semantik, sintaktikva pragmatik qatlamari hali to'liq tizimli o'rganilmagan. Demak, yozuvchi romanlarini lingvopoetika va matn tilshunosligi kabi yo'nalishlar asosida kompleks tadqiq etish kelajakda muhim ilmiy natijalar berishi mumkin. Bu Omon Muxtor ijodining badiiy-estetik imkoniyatlarini yanada chuqurroq ochishga xizmat qiladi.

Iqtiboslar/Сноски/References/Каынаklar:

1. Muxtor O. Ffu: rivoyat-roman // Ayollar mamlakati va saltanati: romanlar va hikoyalar. – Toshkent: Sharq nashriyot-matbaa konserning Bosh tahririyati, 1997. – 240 b.
2. Muxtor O. Ming bir qiyofa: roman. – Toshkent: Sharq, 1994. –158 b.
3. Muxtor O. Muhabbat o'limdan kuchli: roman. – Toshkent, 2010. –98 b.
4. Yo'ldoshev M., Isaqov, Z., Haydarov, Sh. Badiiy matnning lisoniy tahlili (metodik qo'llanma). – Toshkent, 2007. –115 bet.
5. Musulmanova N. Badiiy matnning lingvopoetik tahlili: tarixi, metodologiya va tadqiqot metodlari // O'zbekiston: til va madaniyat (ilmiy jurnal). – 2023. 90–91 b.
6. Xolmatova A.Q. Tilshunoslikda lingvopoetika va lingvopoetik vositalarning o'rganilishi tarixi // Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences. – 2023. 282–284 b.
7. Xo'jamqulov A. Omon Muxtor romanlari poetikasi: Filol. fan. bo'yicha falsafa doktori (PhD) ... diss. avtoref. – Samarqand, 2024. –50 b.
8. Yuldosheva U. Omon Muxtor romanlarida ritm va badiiy til ifodasi // New Journal. – 2023. –8–12 b.
9. Omon Muxtor romanlarida poetik uslub qirralari // Science Problems.uz (ilmiy maqola). – 2022.
10. Omon Muxtor romanlarida qahramon ismlari va badiiy shartlilik. – Zenodo (elektron ilmiy material). – 2022.